

Ferramenta da Terapia Centrada na Pessoa (TCP): Escuta Ativa

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Escuta Ativa é uma ferramenta da Terapia Centrada na Pessoa (TCP) caracterizada pela habilidade do terapeuta em ouvir ativamente o cliente, prestando atenção plena às suas palavras, emoções e expressões não verbais, com o objetivo de compreender profundamente sua experiência subjetiva e promover um ambiente terapêutico de acolhimento e compreensão.

Tematologia: Psicoterapia; Comunicação Interpessoal.

Etimologia: O termo "escuta" vem do latim "auscultare", que significa "ouvir atentamente".

Enciclopédia da Conscienciologia

"Ativa" refere-se à participação plena e concentrada do terapeuta no processo de escuta.

Neologia: Escuta ativa é um neologismo técnico da Terapia Centrada na Pessoa (TCP).

II. Fatuística

Pensenologia: A escuta ativa está relacionada ao holopensene da compreensão empática e da empatia terapêutica.

Fatologia: A Escuta Ativa é uma habilidade fundamental na prática da Terapia Centrada na Pessoa (TCP), onde o terapeuta se dedica a ouvir o cliente de forma profunda e significativa. Envolve uma postura receptiva, sem julgamentos, em que o terapeuta se concentra totalmente no que o cliente está comunicando, tanto verbal quanto não verbalmente. Além de ouvir as palavras do cliente, a escuta ativa envolve captar suas emoções, expressões faciais, tom de voz e linguagem corporal, buscando compreender sua experiência subjetiva de forma completa. Ao utilizar a escuta ativa, o terapeuta cria um ambiente terapêutico seguro e empático, facilitando a expressão autêntica do cliente e promovendo um maior entendimento de suas questões e desafios.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: Na esfera parapsíquica, a escuta ativa pode ser percebida como uma sintonia fina entre as consciências envolvidas na interação terapêutica, possibilitando uma troca de energias e informações sutis que contribuem para o processo de cura e autoconhecimento.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A escuta ativa potencializa o sinergismo terapêutico entre terapeuta e cliente, promovendo uma maior conexão e compreensão mútua.

Principiologia: A escuta ativa está fundamentada no princípio da empatia terapêutica e na valorização da subjetividade do cliente.

Codigologia: A escuta ativa está alinhada com o código de ética da Terapia Centrada na Pessoa, que preconiza o respeito pela autonomia e dignidade do cliente.

Tecnologia: A escuta ativa pode ser desenvolvida por meio de técnicas de comunicação interpessoal, treinamento em empatia e prática da mindfulness.

IV. Perfilologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Elencologia: Terapeuta centrado na pessoa; cliente em busca de autoexploração e autoconhecimento.

Masculinologia: O terapeuta empático; o cliente em processo de expressão autêntica.

Femininologia: A terapeuta sensível; a cliente em busca de acolhimento emocional.

Hominologia: O Homo sapiens terapeuta; o Homo sapiens cliente.

V. Argumentologia

Exemplologia: A escuta ativa é evidenciada quando o terapeuta demonstra interesse genuíno pelas experiências e emoções do cliente, oferecendo um espaço seguro e acolhedor para sua expressão autêntica.

Culturologia: A Cultura da Escuta Ativa é fundamental para a construção de relações terapêuticas saudáveis e produtivas, promovendo um maior entendimento mútuo e facilitando o processo de autoexploração e crescimento pessoal.

VI. Acabativa

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

A Escuta Ativa representa uma ferramenta essencial na Terapia Centrada na Pessoa, possibilitando uma conexão mais profunda e significativa entre terapeuta e cliente, e facilitando o processo de autoexploração e autoconhecimento do cliente. Por meio dela, o terapeuta cria um ambiente terapêutico empático e seguro, onde o cliente se sente verdadeiramente ouvido, compreendido e respeitado em sua jornada de transformação pessoal.

Enciclopédia da Conscienciologia